

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ КОКАНДСКИМ ХАНСТВОМ И ЦАРСКОЙ РОССИЕЙ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6792469>

Сахабиддинова Мавлуда Бахтиеровна
Иззатова Рано Улугбековна

*Студентка направления "методика преподавания истории"
Чирчикского государственного педагогического института*

Аннотация: *В данной статье приведены некоторые размышления об экономическом положении Кокандского ханства В XIX веке, в частности о торговле с Россией, а также о начале дипломатических отношений между царской Россией и ханством, об установлении и последствиях взаимных посольских обменов.*

Ключевые слова: *Коканд, россия, дипломатия, торговые пути, договор, купцы, послы, экспедиция*

Торговля считалась отраслью, имеющей особое значение в жизни Кокандского ханства. В свою очередь он подразделяется на внутреннюю и внешнюю торговлю. В азиатских ханствах внутренняя торговля основывалась, главным образом, на продукции с древних времен взаимно кочевых скотоводов, земледельцев-оседлых земледельцев и городско-сельских ремесленников. Население удовлетворяло свои потребности в основном продуктами своего ханства. Большое место в экономической жизни Кокандского ханства занимала внешняя торговля с Бухарой, Хивой, Кашкаром, Индией, Афганистаном, Ираном и особенно с Россией. Торговые отношения с Россией привели к тому, что в Кокандском ханстве получили развитие некоторые отрасли сельского хозяйства, а в образ жизни населения стали проникать некоторые аспекты русской культуры. Кокандское ханство стало превращаться в сырьевую базу и рынок внешней торговли России.

Отношения между Кокандским ханством и Россией начались позднее, чем с другими ханствами. Отдаленность ханства от России не позволяла налаживать связи. В то же время Кокандское ханство установило интенсивные дипломатические и торгово-экономические отношения с ханствами Средней Азии, соседними Китаем, Индией, киргизскими степями. В начале XIX века Россия начала с большим интересом относиться к Кокандскому ханству. Русское правительство,

преследуя политические цели, организовывало специальные экспедиции для изучения ханства. [1]

Посольские связи между Кокандским ханством и Россией активизировались с начала XIX века. Согласно некоторым архивным материалам, в 1804 году кокандский хан Олимхан через султана Буки каракесакской волости в Средней Казахской Орде обратился к царскому правительству с просьбой уговорить его правителя вести торговые связи между Россией и Кокандским ханством через Ташкент. Присоединение Ташкента к Кокандскому ханству в 1809 году имело большое значение. Ташкент занимал важное место в посольских и торговых отношениях между двумя странами. Начиная с этого периода, олимхан пытался послать кокандских послов из Ташкента через Западную Сибирь в русское государство сделал. Полковник Струков в своем рапорте царскому правительству писал, что кокандский хан Олимхан через Ташкент пытался расширить посреднические связи с Россией, немедленно связав ее[2] в свою очередь, Россия также была заинтересована в установлении посольских отношений с Кокандским ханством. В целях эффективного продолжения посольских связей с Россией кокандский хан Олимхан вместе с возвращавшимися из Ташкента в Россию русскими купцами отправляет в Петропавловск своих послов во главе с ташкентским Рахматуллабаем. Он продавал через послов администрации Сибири отношений. Но мы не знаем, как посланники выполняли свои обязанности.

В следующем 1810 году начальник Сибирской линии генерал-лейтенант Глазенап посылает в Коканд одного из султанов Среднего жуза Султана исимлика с предложением оживить взаимную торговлю. Предложение glazenap о развитии взаимной торговли алкоголем приветствуется в Коканде. Потому что на кокандских рынках, которые считались крупными ханствами в Средней Азии, был сильный спрос на русские товары. В то же время в России существовал также требовательный рынок товаров Кокандского ханства. Поэтому обе стороны посылали друг другу послов. В апреле 1811 года через Сибирь в Ташкент прибыли русские представители во главе с переводчиком Мамедьяровым. Они уезжают в Коканд после 11 дней пребывания в Ташкенте. Эти русские послы прибыли с предложением оживить посольские отношения с Кокандским ханством и укрепить торговые отношения. Это были люди, которые просили кокандского хана прислать послов в Россию для взаимного согласования торговых вопросов. Но это касается деятельности послов вопросы, связанные с этим, не сохранились полностью.

В ответ на приглашение русских послов в 1812 году кокандский хан Умархан Шакурбек отправил в Россию своих послов во главе с отцом. В феврале 1812 года кокандских послов в Петербурге принимает русский император. Глава посольства Шакурбек от имени своего хана просил императора расширить взаимную торговлю через сибирские города и разрешить ханским купцам свободно торговать в российских городах. Он также потребовал прекратить размещение военных в домах кокандцев, проживающих в Петропавловске, Омске и Семипалатинске. Прием прошел на высоком уровне. Император докладывал о выполнении требований кокандских послов.

Об этом в 1812 году действительный статский советник Вергин передал начальнику Семипалатинской пограничной таможни следующее сообщение: "послы, посланные Кокандским ханом и его подданными с целью обеспечения их свободной торговли в Сибири, были с радостью приняты нашим императором и намечены меры по усилению взаимной торговли. И их торговые караваны разрешалось принимать на Петропавловском и Коряковском форпостах на Иртышской линии, по правилам обычного таможенного права." [3]. Царское правительство определяет самые необходимые меры и меры для развития торговых отношений, которые будут иметь с Кокандским ханством. Так, в специальной инструкции начальнику Семипалатинской таможни предписывалось таможенникам быть вежливыми по отношению к Кокандским купцам. В противном случае, если по вине таможенников кокандские купцы перестанут контактировать с Россией, все таможенники будут уволены со своих должностей и понесут максимально возможное наказание в соответствии с законом-говорилось в нем. Параллельно Семипалатинскому таможенному начальнику предписывалось раз в неделю докладывать в Петербург о ходе торговли с Кокандским ханством. Также было несколько уступок двум требованиям кокандских послов. Так как царское правительство сначала приняло решение о размещении военных в качестве квартирантов в домах местного населения, а затем и в домах среднеазиатских купцов, если им не хватало мест. Эта мера, предпринятая царским правительством, не удовлетворила кокандцев и других среднеазиатцев, проживающих в Сибири. Поэтому их старейшина Миркурбон Ниязов в письме от 29 августа 1823 года обратился в Главное управление Западной Сибири с просьбой изменить вышеуказанный порядок. Царское правительство, рассмотрев эту просьбу Кокандского представителя, заявило, что не может ее удовлетворить. Потому что в это время остро ощущалась нехватка

жилья для военных на Сибирском направлении. Так что этот вопрос остался без полного решения. [4].

Русское правительство давало специальные поручения экспедициям и посольствам, отправляемым из России в Среднюю Азию. В частности, в 1813 году переводчик Сибирского корпуса Филипп Назаров прибыл с особыми поручениями в Коканд, то есть в Петропавловск, с целью разрешить конфликт, возникший в результате убийства посла кокандского хана, прибывшего из Петербурга. Ф. В результате путешествия Назарова в Кокандское ханство в 1813-1814 годах, в 1821 году вышла книга “Записки о некоторых народах и землях средней части Азии”. Произведение носит историко-этнографический характер. В книге Кошгары кокандцев. Сообщается о торговых связях с Китаем, Хивой, Бухарой и Восточным Ираном. Он участвовал в церемонии приема послов Кокандским Ханом, во время которой он видел послов из Китая, Хивы, Бухары и других стран.

В 1828 году в Омск прибыли кокандские послы Садр Гамалдар Турсунходжа Найзахуджа и Ходжа мир Курбан Мамат Касимов, чтобы вручить русскому царю Николаю I кокандский ханский ярлык с предложением установить дружественные отношения между двумя мамалакатами. В азиатской депортации послов встретили очень радушно, им было сообщено, что Империя берет под свою защиту послов и купцов из Кокандского ханства, а также было предложено укреплять и развивать российско-кокандские отношения. По соглашению между двумя государствами 1829 августа 12 года в сопровождении кокандских послов из Омска Н. I. Потанин был отправлен послом в Коканд. Он пробыл пять месяцев в Коканде и отправился на родину в 1830 году. Н. I. Потанин записал события, свидетелями которых он был во время своего путешествия. Его работы охватывают различные сведения о политическом и социально-экономическом положении в провинциях Кокандского ханства, местных дорогах, строении войск, религиозных обычаях, растительном мире. [5]

Возможности изучения реальных намерений дипломатии царской России накануне и в процессе завоевания северных территорий Кокандского ханства были значительно ограничены в 1951-1990 годах, то есть в советский период. В эти годы С. Саатов сумел дать мало сведений о Кокандско-российских дипломатических отношениях времен Шералы-Хана (1842-1845). Хотя в этот период Коканд предпринимал активные усилия по восстановлению и продолжению дружеских и торговых отношений с царской Россией. В книге “учебное пособие по истории Узбекской ССР “он пишет:

"договор, заключенный между Хивинским ханством и царской Россией, оказал положительное влияние и на другие ханства. Они также начали стремиться заключить подобный контракт. Так, новый кокандский хан Шерали (1842-1845) 3 июля 1844 года отправил в Семипалатинск дипломатических послов во главе с Ниязом Мухаммадом Неюматом, заявив, что они продолжат работу, начатую дипломатическими послами во главе с Мухаммедом Халилом, посланными в Россию в 1841-42 годах, и сообщил о необходимости заключения договора между Кокандским ханством и царской Россией. Шералихан, высоко оценив заслуги Мухаммеда Халила в деле развития дружественных отношений между Кокандским ханством и Россией во время его пребывания в Петербурге, отметил, что "такие отношения очень приятны для нас и соответствуют нашим желаниям, разумны и желательны для народов", и выразил желание продолжить эту политику. В ответном письме от омского генерал-губернаторства на имя Шералихана указывалось на постепенное улучшение отношений между двумя странами, что и в дальнейшем способствовало дальнейшему развитию экономических и дипломатических отношений между обоими государствами". [6]

В заключение можно сказать, что дружественные, торгово-экономические и дипломатические отношения между Кокандом и Россией были одинаково выгодны обоим государствам. Чувство благосклонности создало почву для развития дипломатических отношений между ними. Однако установившиеся к началу XIX века дружеские отношения сменяются к середине столетия враждебными настроениями. Мечта России о походе в легендарную Индию сводилась к осуществлению завоевательных походов против ханства и, в конечном итоге, к ликвидации ханства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Р. Р. Алимова, дипломатические и экономические отношения среднеазиатских ханств с соседними государствами. Т-2017., 94-б. [2]. Российский Государственный Исторический Архив В Санкт-Петербурге. Фон 13. Список 2. 1043-дело. 1-3б. [3]. Омский Областной Государственный Архив. 3-фон. Дело № 158. 108-б.
2. Н. Топилдиев. Из истории дипломатических отношений Кокандского ханства с Россией, Т-Академия Наук Республики Узбекистан, издательство "фан", 2007 год, С. 39-40.
3. Р. Р. Алимова, дипломатические и экономические отношения среднеазиатских ханств с соседними государствами. Т-2017. 97-98 б.

4. V. T. Ишкуватова. Кокандско-российские дипломатические отношения в историографии второй половины XX века. 62-Б.